

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO'ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O'ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE'RIYATIDA BADI'Y IFODA AN'ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadrididdin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING "PARADISE" ("JANNAT") ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING "ASR FARZANDINING DIL IZHORI" ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBIYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвактова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САНЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Samarqand davlat chet tillar instituti
nurmuxammad.yu@gmail.com
Samarqand, O'zbekiston

TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLOGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13926318>

ANNOTATSIYA

Jahon tilshunosligida turli tizimli tillarda gavdalangan dunyoqarashning milliy-madaniy jihatlari tadqiqi, olam lisoniy manzarasini o'rganishda faol bo'lgan konseptlar mohiyati va ularning tilda voqelanishini tavsiflash, tafakkurda uning shakllanish hamda verballashuviga asos bo'ladigan lisoniy va nolisoniy omillarni aniqlash dolzarb hisoblanmoqda. O'zbek tilshunosligida ham olam lisoniy va konseptual manzarasida universal va unikal konseptlarning ilmiy-amaliy tadqiqi izchil o'rganilmoqda. Biroq “taqdir” tushunchasining ispan, turk va o'zbek frazeologik birliklari misolida konseptuallashuvi, uning lingvokognitiv va lingvomadaniy aspektlarini qiyosiy-chog'ishtirish orqali yoritishga bag'ishlangan tadqiqotlar mavjud emas. Birinchidan, lingvokognitiv yondashuv obraz, tushuncha va qimmatlik (qadriyat) komponentlaridan tashkil topgan konseptni madaniyatning bazaviy birligi sifatida belgilaydi. Ikkinchidan, lingvomadaniy yondashuv tilning akkumiliyativ, ya'ni xalqning tajribasi va dunyoqarashini o'zida jo qiluvchi va avloddan avlodga uzatuvchi funksiyasi, haqidagi g'oyaga tayanadi. Tadqiqot shunu ko'rsatdiki, xalqning moddiy va ma'naviy (folklori, adabiyot, din) madaniyati qanchalik boy bo'lsa, xalqning konseptosferasi ham shunchalik boy bo'ladi. Olingan natijalar xorijiy til va madaniyat haqidagi potensial bilimlarni yanada boyitishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: taqdir, konsept, frazeologik birlik, metaforiki model, lingvomadaniy yondashuv, konseptosfera, assotsiativ yondashuv

ABSTRACT

In world linguistics, the study of national and cultural aspects of the worldview embodied in various systematic languages, the essence of concepts that operate in the study of the linguistic landscape of the world and the description of their manifestation in language, the identification of linguistic non-linguistic factors that are the basis for its formation and verbalization in thinking are considered relevant. In Uzbek linguistics, scientific and practical studies of universal and unique concepts in the linguo-conceptual landscape of the world are consistently studied. However, there are no studies devoted to the conceptualization of the concept of "fate" using the example of Spanish, Turkish and Uzbek phraseological units, as well as its linguocognitive and linguocultural aspects through comparative comparison. Firstly, the linguocognitive approach defines the concept as a basic unit of culture consisting of the components of image, understanding and value. Secondly, the

linguocultural approach is based on the idea of the cumulative function of language, i.e. the function of language embodying the experience and worldview of the people and passing it on from generation to generation. The study showed that the richer the material and spiritual (folklore, literature, religion) culture of a people, the richer the conceptual sphere of the people. The results obtained serve to further enrich potential knowledge about a foreign language and culture.

Key words: fate, concept, phraseological unit, metaphorical model, linguistic and cultural approach, conceptsphere, associative approach

АННОТАЦИЯ

В мировой лингвистике исследование национально-культурных аспектов мировоззрения, воплощенных в различных систематических языках, сущности понятий, действующих при изучении языкового ландшафта мира и описании их проявления в языке, выявлении языковых актуальными считаются неязыковые факторы, являющиеся основой его формирования и вербализации в мышлении. В узбекском языкознании последовательно изучаются научно-практические исследования универсальных и уникальных концептов в лингвоконцептуальном ландшафте мира. Однако отсутствуют исследования, посвященные концептуализации понятия «судьба» на примере испанских, турецких и узбекских фразеологизмов, а также его лингвокогнитивного и лингвокультурного аспектов посредством сравнительного сравнения. Во-первых, лингвокогнитивный подход определяет концепт как базовую единицу культуры, состоящую из компонентов образа, понимания и ценности. Во-вторых, лингвокультурологический подход основан на идее накопительной функции языка, т. е. функции языка, воплощающего опыт и мировоззрение народа и передающего его из поколения в поколение. Исследование показало, что чем богаче материальная и духовная (фольклор, литература, религия) культура народа, тем богаче концептосфера народа. Полученные результаты служат дальнейшему обогащению потенциальных знаний об иностранном языке и культуре.

Ключевые слова: судьба, концепт, фразеологизм, метафорическая модель, лингвокультурологический подход, концептосфера, ассоциативный подход.

Bir necha yuz yillar avval ilmiy e'tibor qaratilgan til va madaniyatning murakkab ko'p qirrali o'zaro munosabati mavzusi hozirgi zamon lingvistlarining ilmiy ishlarida ham o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Jahon tilshunosligida universal konseptlarning milliy-madaniy o'ziga xosligi masalasini frazeologik birliklarmisolida yoritib berishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zero, zamonaviy antropologik lingvistikada frazeologik birliklar olamning milliy lisoniy manzarasi shakllanishi va rivojlanishida katta o'rin tutishi hamda uning muayyan lingvomadaniy jamoaga xos xususiyatlarini o'zida yorqin ifodalashi alohida qayd etiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda frazeologizmlar til egasining lingvokognitiv salohiyatini oshirishda, inson tarafidan tilda aks etgan olamning idrok etilishida, borliq fragmentlarining til vositalari orqali tafakkurda mustahkamlashuvi antropotsentrik jihatdan g'oyat muhim o'rin tutishini ochib berish nuqtai nazardan muhimdir. Ma'lumki, tilning eng ko'p madaniy ma'lumotlar tashuvchisi frazeologik birliklar hisoblanadi, chunki ular xalqning madaniyati, tasavvuri, odatlari, qadimiy an'analari, obrazli tafakkuri va o'ziga xos xulq-atvori bilan bog'langan.

A.E.Mamatov frazeologiyani "tor" va "keng" ma'noda tushunish noto'g'riligi, til birliklari tuzilish jihatdan so'z birikmasi yoki gapga teng, leksik elementlari qisman yoki to'liq ko'chma ma'noga ega, obrazli bo'lsa, lug'atlarda qayd etilgan har qanday turg'un leksik-semantik birliklar frazeologik birliklar doirasiga kiritilishi shart deb hisoblaydi [7]. B.Yo'ldoshev frazeologiya ob'ekti tor doirada tushunilsa «frazeologiyaning o'rganish doirasi aniqroq namoyon bo'ladi, undan haqli ravishda bo'linmas leksik birliklar, jumladan maqol, matal, hikmatli so'z va aforizmlar chiqib ketadi, chunki ular struktural jihatdan yaxlit holda qo'llanuvchi sintaktik birliklardir», - degan fikrni olg'a suradi [3,15]. A. Nacisione tilshunoslik nuqtai nazardan paremiyalarni quyidagilarga ko'ra, frazeologiyaga mansub hisoblaydi. Birinchidan, semantik jihatdan ular ikki asosiy kategorial talablarga bo'ysinadi: turg'unlik va obrazlilik. Ikkinchidan, sintaktik nuqtai nazardan ular sodda yoki

murakkab gap strukturasi ega va ular hech qachon o'zlarining negiz shakllarida (base form) gap chegarasidan tashqariga chiqmaydi. Uchinchidan, stilistik jihatdan maqollar ifodalanishi frazeologik birliklarning boshqa tiplaridagidek uslubiy qo'llanishning turli-tuman ko'rinishlarini namoyon qiladi [2,19]. Mazkur maqolada A.Mamatov va A.Nacisionelarning frazeologik birliklar ko'lamini xususidagi konsepsiyalariga tayanildi.

Yu.Stepanov fikricha, «konsept – bu inson ongidagi madaniyatning qaymog'i; madaniyat inson mental olamiga shu shaklda kiradi. Boshqa tomondan konsept orqali “madaniy qimmatliklar yaratuvchisi” bo'lmagan oddiy insonning o'zi madaniyatga kiradi, ba'zi hollarda unga ta'sir o'tkazadi. «...» konsept inson mental olamidagi madaniyatning asosiy yachaykas[8,45]. «Kognitiv konseptlar – bu individual mazmunli mental tuzilmalar bo'lib, atrofdagi voqelikni tartibga soladi va qayta tizimlaydi, madaniy konseptlar esa – bu jamoaviy mazmundagi mental tuzilmalar bo'lib, ular o'zlari tegishli bo'lgan madaniyatning xususiyatlarini ko'rsatadi» [4, 25]. Ispan tilshunosligida ham «konsept»ga turlicha yondashuvlar bor. X.Porto va M.Merinolarning fikricha, «un concepto es, por lo tanto, una unidad cognitiva de significado. Nace como una idea abstracta (es una construcción mental) que permite comprender las experiencias surgidas a partir de la interacción con el entorno y que, finalmente, se verbaliza (se pone en palabras) [1]. Demak, konsept – oddiy insonlarga eng umumiy shakl va mazmunda namoyon bo'luvchi murakkab tartibli tuzilishga ega mental shakl. Unda tasavvur, bilim, assosatsiya, his-kechinmalar ham mujassamlashgan bo'ladi.

«Til va madaniyatning o'zaro ta'siri ongda sodir bo'ladi, shuning uchun har qanday lingvomadaniy tadqiqot bir vaqtning o'zida kognitiv tadqiqotdir. Kognitiv lingvistika nuqtai nazaridan insondan madaniyatga, lingvokulturalogiya nuqtai nazaridan madaniyatdan insonga tomon harakatlanamiz»[4, 48]. Ushbu harakatning asosini til tashkil etadi, albatta.

Taqdir tushunchasining favqulotda muhim ahamiyati uni inson ruhiy olamining markazi, hislar, kayfiyatlar, fikrlar, xoxish, diniy e'tiqod manbai etadi. Bu pretsedent matnlar va folklorda ham o'z ifodasini topgan. Quro'oni Karimda taqdir xususida bir qancha oyatlar mavjud: «Ayting: bizga faqat Olloh biz uchun yozib qo'ygan narsagina yetur» («Tavba» Surasi, 51-oyat), «har bir jon faqat Ollohning izni bilan aniq belgilab – yozib qo'yilgan muddatda o'ladi» («Oli Imron» surasi, 145-oyat), «hech bir jon mo'min bo'la olmas, magar Ollohning izni-irodasi bilangina» («Yunus» surasi, 100-oyat). Nasroniylik va islom dinida fatalizm g'oyasi ustivorlik kasb etib, ispan, turk va o'zbek etnosi vakillari tafakkurida ham ma'lum darajada ta'sir kuchiga ega.

Taqdir konseptining barcha mifologik, diniy, falsafiy va etik tizimlarda mavjudligi uni lingvistikada tadqiq qilishda integrativ metodlarga tayanishni taqozo qiladi. Diffuzlik xususiyatiga ega *taqdir* konseptining kontseptual tahlili insonlar dunyosining yirik faylasuf olimlar L.Vitgenshteyn, G.X.fon Vrig, M.Xaydeger, X-G. Gadamer, M.Bumer, A.Vejbidskaya va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan.

Taqdir arabcha so'z bo'lib “ehtimol”, “nazarda tutish” ma'nosini, o'zbek tilida esa “oldindan belgilab qo'yilgan ko'rgulik”, “yozmish” ma'nosini anglatadi [10, 438]. Diniy tushuncha sifatida oldindan belgilab qo'yilgan, peshonaga bitilgan ko'rgulik; yozmish, qismat hamda kelgusi hayot, natija, uning nima bo'lishi deb tavsiflanadi [9, 35-36]. Taqdir so'zining sinonimlari *qismat*, *yozmish*, *peshana*, *nasiba*, *ko'rgulik* leksemalaridan iborat. O'zbek tilida taqdir tushunchasi ot so'z turkumiga mansub morfologik tuzilishiga ko'ra, *yoz(moq)* fe'l o'zagiga *mish* turkiy qo'shimchani qo'shish orqali yasalgan *yozmish* leksemi bilan uzviy aloqadorlik kasb etadi. Diskursda *taqdir bo'lib*, *taqdir qilmoq (etmoq)* turg'un birikmalari ijobiy baho bo'yoqlariga ega. Ko'rgulik, yozmish kabi leksemalarda salbiy baho ottenkalari seziladi.

Taqdir komponentli bir qancha turg'un birikmalarning fe'l uzvi o'zbek lingvomadaniy jamoasidagi mental shaklni aniqroq tavsiflab, yaxlit obraz sifatida tasvirlaydi, masalan *taqdir uchrashtiradi*; *taqdir sindiradi*; *taqdir qo'lida o'yinchoq qiladi*; *taqdir buyuradi*; *taqdir yo'llaydi*; *taqdir hukm qiladi*; *taqdir kuladi*; *taqdir qo'shadi*; *taqdir ayro qiladi*; *taqdir bitadi* va hak. Ushbu birikmalarda taqdir qudratli jonli mavjudot obrazida gavdalanadi.

Ushbu fikr tasdig'i badiiy adabiyotlarda ham o'z aksini topgan, masalan, «Kechirasiz, *taqdir ekan...* – dedi va xi-xilab kuldi, - men *taqdirning qo'lida o'yinchoqman!*...» (Abdulla Qahhor, Muhabbat). «*Taqdir qalami bilan yozilgan vaqti soati yetishganda*» (P. Shermuhammedov, Tarixchi

va ijodkor nigohi). «— Bek uchun bir necha joylarga qiz aytdirmak istalangan bo'lsa ham. — dedi, — avval *taqdir bitmaganlik*, undan keyin bekning uylanishka bo'lg'an qarshilikdaridan bu kungacha to'y qilolmay kelamiz» (A.Qodiriy, O'tkan kunlar).

«Tilni assotsiativ yo'nalishda o'rganish insonning tildan foydalanish jarayonida tafakkurning ko'z ilg'amas faoliyati haqida qiziqarli bilimlar berishi shubhasiz» [6,7]. O'zbek lingvomadaniy jamoasida taqdir substantsiyasi tabiatini tilda tasvirlash uchun kurash vaziyatidan foydalaniladi, masalan inson *taqdir bilan kurashadi; taqdirga tan beradi/bermaydi*; inson o'zini *taqdir izmiga qo'y(a)di; taqdir hukmiga bo'ysunadi/bo'ysunmaydi* kabilar.

Tubandagi til birliklari orqali taqdirning tipik faoliyati tajovuzkorona buzish, taqdirning qudrati zo'rlik qilish, mutloq gegemonlik tabiatiga egaligi o'z in'ikosini topgan: taqdir *(uni)sindir(a)di taqdir; ayro qil(a)di; buzadi; tortib oladi; men qilaman o'ttiz, taqdir qiladi to'qqiz* kabilar.

Taqdir mifologik qahramon, vaqt, hayvon obrazlari bilan assotsiyatsiyalashadi, masalan *mol molga yetguncha, Azroil jonga yetar; ozmayman degan yigitni qorong'u tun ozdirar; bo'r kni tashlab bo'ridan qutilib bo'lmas*.

O'zbek etnosida taqdir tadbir (tafakkur, donishmandlik) zidligi munosabati kuzatiladi, masalan *sening taqdiring, do'ppingni tagida joylashgan; tuya quvsa, o'rga qoch, ilon quvsa-shudgorga; bir mix – bir nag'alni, bir nag'al, bir otni tutar;*

yelli kun yo'rt, yog'inli kun yot kabi ba'zi maqollarda taqdir leksemasi bevosita ishtirok etmasada, kvazisemada anglashilib turadi.

Taqdir bir qancha atributivlarga ega: *sho'r peshona, qora taqdir, manglayi qattiq, peshonasi yorug', peshonasi yaltiragan* va hakoza.

«Taqdir»ni ifodalovchi maqollardagi kognitiv belgilar asosida quyidagicha tasniflandi: 1) inson tadbiri okultis kuch oldida o'zligini anglatuvchi turg'un birikmalar: *men qilaman o'ttiz, taqdir qiladi to'qqiz; odam tuzar, taqdir buzar; olaman degan qulidan, tortib oladi qo'lidan*; 2) inson tadbiri taqdirni o'zgartira olishini ifodalovchi maqollar: *tadbirda taqdir hayron; taqdirning ishini tadbir buzolmas*; 3) tadbir va taqdirning tengligini ifodalovchi maqollar: *taqdirning ishini tadbir buzolmas, tadbirning ishini taqdir buzolmas*; 4) tadbir ijobiy bahoga ega taqdirni yarata olishini ifodalovchi maqollar: *taqdirli ayol – tadbirli ayol*; 5) taqdirni oldindan bilib bo'lmaslikni ifodalovchi turg'un birikmalar: *bashikdagi bolaning bek bo'lishin kim bilar; buyurgan olar, yugurgan qolar*; 6)

taqdiridan qutilib bo'lmaslikni ifodalovchi maqollar: *tuya qochib yukdan qutilmas; bo'r kni tashlab bo'ridan qutilib bo'lmas; tulki qancha qochmasin, borar joyi – mo'ynado'zning do'koni*; 7) o'lim barcha insonlar taqdiri ekanligini anglatuvchi maqollar: *har kimga bir uy, bir go'r*; 8) taqdir bilan o'zaro munosabatda hiylaning ijobiy baholanishini ifodalovchi maqollar: *hiyla bilan arslon tutilar, kuch bilan sichqon tutilmas; qilich eng so'nggi hiyladir; hiyla ham o'z o'rnida botirlik*; 9) o'limdan boshqa har qanday ko'rgulikning yechimi, davosi borligini anglatuvchi maqollar: *har og'riqning davosi bor, har emgakning chorasi bor; qichiganni qashigan yengar; qurtning davosi – qaynoq suv; sichqonni tutishga qopqon zarur, dushmani otishga – sopqon; har yerning tulkisini o'z tozisi bilan ovla; qistov bo'lsa, ot yaraydi, uzoq bo'lsa – xat; qishda po'stin kiyma, qazi ye*; 10) ko'rgulikka avvaldan hozirlik ko'rish maqbulligini ifodalovchi maqollar: *daryoga ot solmasdan kechuvini top; jumadan umiding bo'lsa, payshanbadan harakat qil; zamona kelmay qirindan, g'amingni ye burundan; kun qizarib botsa, qizingni uzat, tong qizarib otsa, tomingni tuzat; kun g'amini sahar ye, yil g'amini bahor ye; minora solgan minora bo'yi chuqur qazir*; 11) kutilmagan ko'rgulikning voqe bo'lishini anglatuvchi maqollar: *asragan ko'zga cho'p kirar; asragan qo'l sinar; suv ko'zasi suvda sinar*; 12) taqdir bilan munosabatda tavakkalchilikni maqbul sanalishini ifodalovchi maqollar: *betda yurgan bo'riman, nasibamdan ko'raman; toshga soch toleingdan ko'r; boshga tushganini ko'z ko'rar*; 13) ko'rguliklar nisbiyligini anglatuvchi maqollar: *o'tmas umr bo'lmas, sinmas – temir; sinmasni kulol yasamas, o'lmasni xudo yaratmas; sinalmagan sop qolmas, yirtilmagan qop qolmas; qush qo'nmaydigan daraxt bo'lmas*; 14) Lavhul – Mahfuzda bitilganiga ishonishni anglatuvchi maqollar: *qirq yil qirg'in bo'lsa, ajali yetgan o'lar*; 15) ayollar taqdir-tadbir munosabatida imkoniyati cheklanganligini ifodalovchi maqollar: *ayol degan palaxmon toshi, qaerga otsa shu yerga tushar*. 16) taqdir substantsiyasi Olloh hukmi ostidagiligini ifodalovchi maqollar: *devonaning ishini xudo o'nglar; bandaning boshi – olloning toshi* kabilar.

Yuqorilardan ma'lum bo'ladiki, o'zbek lisoniy ongida salbiy konnotatsiyali taqdir o'lim leksemasi bilan assosastiyalashadi. O'limga nisbatan hech bir tadbir, davo yo'q. Zero, yer yuzida tirik jon borki o'lim sharbatini totguvchidir. Qismatning boshqa shakllariga nisbatan "tiz cho'kmaslik" g'oyasi ilgari suriladi. Ko'rguliklar abadiy emas. Taqdirning insonga nisbatan harakati vertikal, ya'ni "yuqori –quyi" munosabati shaklida anglanadi. Madaniyatning zamon va makon kategoriyalari nuqtai nazaridan taqdir o'tmish va kelajakni qamrab oladi, Lavhul-Mahfuz yoki 'tepada hamda inson tanasining bosh qismi 'peshanasida bitilgan, ya'ni makon topgan.

Ispan tilida *destino* leksemasi bilan ifodalanuvchi taqdir voqealar yoki harakatlar oldindan belgilanishiga ishoniladigan tushuncha. Taqdir g'ayritabiiy kuch bo'lib, u inson hayotini va har qanday mavjudotni tanlanmagan maqsadga yo'naltiradi. Shuning uchun taqdir iroda erkinligining antonimidir [11]. *Destino* leksemasining sinonimlari quyidagilar sanaladi: *azar, sino, hado, suerte, fatalidad, ventura, acaso, fortuna, estrella, casualidad, eventualidad*. *Destinar* fe'lini izohlashda *ordenar, señalar, determinar, designar, dirigir* fe'llaridan foydalaniladi. Mazkur fe'llar semalarida taqdirning okultik kuchligi anglashiladi.

Destino konsepti tahlili uchun metaforik model metodi qo'llanilib quyidagi natijalar olindi: a) taqdir – bitik. Masalan, *(asi) está (estaba) escrito*; 2) taqdir xudodan. Masalan *¡alabado (bendito) sea Dios! anda (vete) con Dios! herir Dios a uno, sírvase Dios con todo*; 3) taqdir – yulduz. Masalan, *buena estrella; mala estrella*; 4) taqdir – incognito. Masalan, *a la suerte; echar suertes (entre); echar la suerte*; 5) taqdir – takrorlanuvchi. *repetirse la suerte* va hok.

Ispan lingvomadaniyatida *destino* konsepti lisoniy ongda obrazli tarzda «yaxshi taqdir – yomon taqdir» qutbli shaklda gavdalanadi: *buena suerte; mala suerte*.

"Yomon" taqdir jonli mavjudot (*tener la suerte de espaldas*), jinga o'xshatilib (*suerte endiablada*) mifologik olam manzarasi fragmentini gavdalantiradi, "quturgan" (*suerte fiera*), qora tusli (*suerta negra*) kabi obrazlar shaklini oladi.

"Yaxshi" taqdir kuladi (*soplarle la suerte a uno*), sarxush (*tener una suerte borracha*) kabi obrazli konseptuallashadi.

Taqdir leksemasining turk tilidagi muqobillari sifatida *kismet, kader, talih* kabilar ko'riladi va quyidagicha tavsiflanadi: «Tanrı'nın her kişiye, her canlıya uygun gördüğü şey, durum; evlenme talihi; olayların kötü sonuçlarınitevekkülle karşılama durumu; şimdiden belli değil, ya olur ya olmaz anlamında». Talih – «insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığına, rastlantıları düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, şans». Anglashiladiki, jonli predmetlarga muhtasham qudrat tomonidan berilgan narsa. *Talih, keder, yazik, felek, çarkifelek* kabilar kismet leksemasining sinonimlar hisoblanadi. Kismet konsepti ikki qutbli bo'lib, yaxshi (*bahti açık olmak*) va yomon (*bahti kara*) kategoriyalari farqlanadi. Turk etnosi ham inson va taqdirning o'zaro munosabatini vertikal (*felek kimine davul çaldırır, kimine dümbelek*), insonning umri davomida voqe bo'ladigan hodisalarning barchasi avvaldan uning "umr kitobi"ga bitilganligi (*yazık olmak, kara yazı*), uning o'zgarmasligi (*olacakla öleceğe çare bulunmaz*), unga bo'ysinish lozimligi (*kadere küsmek*) tarzda konseptuallashtiradi.

Ikki qutb oralig'idagi maydondan "yaxshi" qutbga yo'naluvchi yoki "yomon" qutbdan qochichni ifodalovchi frazeologizmlar o'rin egallaydi, masalan, *kul azmayınca Hak yazmaz; kime niyet, kime kismet* kabi. Yaxshi va yomon taqdir holatlari ham turli darajali maqomlarga ega, masalan, *bir taşla iki kuş vurmak; turnayı gözünden vurmak* yoki *güzellerin talihi çirkin olur*. Ushbu holatlar (*iki kuş vurmak, gözünden vurmak; çirkin olur*)da mubolag'a uslubidan foydalanilgan. Yomon rutbali taqdir rangni ifoda etuvchi *qora* leksemali attributivga ega: *bahti kara; kara yazı* kabi. Ijtimoiy turmush tarz tajribasidan kelib chiqib, go'zallikni baxtsizlik, yomon taqdir nishonasi sifatida baholash bor, masalan, *güzellerin talihi çirkin olur*. Yomon taqdirni *kör şeytan* o'xshatish orqali mifologik olam manzarasi shakllangan.

Til egalari o'z hayotlarida amal qiluvchi Qur'oni Karim va Injilda qayd qilingan "bitikda yozilgani bo'lishi" xabarlariga qaramasdan inson o'z taqdirini o'zi yaratishiga bo'lgan ishonch etnomadaniy ongda ustivorlik kasb etadi.

Yuqorilardan xulosa qilinsa, taqdir tushunchasi tilning frazeologik fondi, badiiy adabiyot va folklorda o'z ifodasiga ega bo'lib, uchta ma'noviy tarkibni o'ziga biriktiradi:

- 1) taqdir insonlar ustidagi qudrati mutlaq;
- 2) taqdir xudo tomonidan insonga beriladigan narsa;
- 3) taqdir xudo tomonidan oldindan belgilab qo'yilgan hukm.

O'rganilgan materiallar asosida madaniyat tuzilmasini yaxlitlikda: "Taqdirdan qochib qutilib bo'lmas" turg'un birikmasi orqali ifodalash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Julián Pérez Porto y María Merino. Definición de concepto (<http://definicion.de/concepto/>)
2. Nacisione A. Stylistic Use Of Phraseological Units in Discourse. 2011.-p.289
3. Йўлдошев Б. Ўзбек фразеологияси ва фразеологиясининг шаклланиши ҳамда тараққиёти. – Самарқанд, 2011.-114 б
4. Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Сб. науч. тр. – Воронеж, 2001. – С. 75–80
5. Карасик В.И. Концепты-регулятивы// Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. – Москва: МАКС Пресс, 2005. Вып. 30. – С. 97.
6. Лутфуллаева Д.Э. Ассоциатив тилшунослик назарияси. Монография. – Тошкент, 2017.- 140 б
7. Маматов А.Э. Ўзбек тили фразеологизмларининг шаклланиши масалалари: ДДА.- Тошкент: 2000.- 50 б
8. Степанов, Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – Москва: Академический проект, 2001. – 43 с.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-5 жилд. -Тошкент: "ЎМЭ", 2008.
10. Ўзбек тилининг этимологик луғати. 1-3 жилдлар. - Тошкент: "Ўқитувчи", 2000 - 2009
11. <https://es.wikipedia.org/wiki/Destino>
12. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати (Ш.Рахматуллаев ва бошқ). - Тошкент: "Ўқитувчи", 1978.- 407 б
13. Туровер Г. Я. Словарь пословиц. Испанско-русский и русско-испанский .М .:Рус. яз,—Медиа; Дрофа, 2009. —208
14. Ömer A.A. Atasözleri ve deyimler sözlüğü. Istanbul: "Inkilap", 2017. – 486

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000